
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 314.5.063

DOI 10.5281/zenodo.13950068

ИНСТИТУТ РАЗВОДА КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ МАТРИМОНИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

THE INSTITUTION OF DIVORCE AS A STRUCTURAL COMPONENT OF MATRIMONIAL BEHAVIOR

БЛАГОРОЖЕВА ЖАННА ОЛЕГОВНА,

старший преподаватель,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

МАХМУТОВА КАРОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

BLAGOROZHEVA ZHANNA OLEGOVNA,

Senior Lecturer,

Belgorod State National Research University.

MAKHMUTOVA KAROLINA ALEXANDROVNA,

Belgorod State National Research University.

Статья посвящена рассмотрению развода в структуре матримониального поведения. В работе представлен анализ эмпирических данных, полученных в ходе социологического опроса среди молодежи города Белгорода в возрасте от 18 до 35 лет. В результате выявлено, что молодежь считает, развод достаточно допустимым явлением, все же прослеживается тенденция, направленная на сохранение брака в некоторых случаях. Определены возможные последствия популяризации разводов. Сделан вывод о понимании молодежью развода как проявления свободы и собственного выбора.

The article is devoted to the consideration of divorce in the structure of matrimonial behavior. The paper presents an analysis of empirical data obtained during a sociological survey among the youth of the city of Belgorod aged 18 to 35 years. As a result, it was revealed that young people consider divorce to be a fairly acceptable phenomenon, but there is still a tendency aimed at preserving marriage in some cases. The possible consequences of the popularization of divorces have been determined. It is concluded that young people understand divorce as a manifestation of freedom and their own choice.

Ключевые слова: *матримониальное поведение, развод, расторжение брака, семья, брачность, молодежь.*

Key words: *matrimonial behavior, divorce, dissolution of marriage, family, marriage rate, youth.*

Введение.

Традиционные семейные ценности приобретают снова свою значимость в современной России. Во главу многих социальных процессов становится семья и ее сохране-

ние. Семья отвечает за многие социальные процессы: социализация, коммуникация, адаптация. Стремление заключить брак и создать семью является ключевой составляющей матримонимального поведения.

Проблемы матримонимальных отношений, развода, института семьи разрабатывались в рамках отечественной социологии семьи. Этому направлению посвящены работы А.И. Антоновой, В.Н. Архангельского, В.А. Борисов и др.

Развод как социальный институт с положительной точки зрения рассматривается в концепции демографического перехода (А.Г. Вишневский). Все трансформации, происходящие с матримонимальным поведением, воспринимаются, как фактор развития глобальных мировых процессов.

В современной социологии семьи особое внимание можно уделить работам М.Э. Елютиной, В.Л. Ефимовой, Е.Г. Лактюхиной. Развод в их работах рассматривается как привычное общественное явление. Изучается история развода, выделяются факторы, увеличивающие его вероятность, анализируются причины развода и его последствия для членов семьи и для общества.

По мнению, Ю.Г. Мироновой, матримонимальное поведение – это поведение, характеризующее склонность и желание человека жить семьей, по достижении брачного возраста вступить в брак и продолжить семейные традиции [11, с. 2].

Структура матримонимального поведения состоит из:

- установок на заключение брака;
- установок на сожительство и консенсуальный союз;
- установок на развод.

Если первая группа установок способствует формированию новых брачных союзов и семей, то вторая и третья – наоборот, направлены на разрушение брачных и семейных связей. Наиболее «опасной» установкой является установка на развод. Безусловно, здесь мы можем выделить как положительное, так и отрицательное отношение к расторжению брака.

В современном мире во многих семьях расторжение брака воспринимается как способ разрешения семейных конфликтов, недопониманий между супругами, и в некоторых случаях пары очень быстро принимают решение о разводе, даже не попытавшись сохранить брак. Безусловно, причин для развода много, и для каждой пары есть своя «уважительная» причина.

По мнению В.А. Цветкова, можно выделить следующие группы мотивов расторжения брака:

1. Физиологические. Мотивы, связанные с состоянием здоровья одного из супругов, которое, как считает другой супруг, препятствует дальнейшей совместной жизни.
2. Экономические. В ситуациях, когда семья испытывает материальные сложности, из-за которых сохранение семьи становится невозможным.
3. Психологические. Супруги не могут найти между собой общий язык, отсутствует гармония в отношениях, исчезает любовь и взаимопомощь.
4. Асоциальное поведение супруга. Когда поведение одного из супругов выходит за рамки моральных или правовых норм. От такого образа жизни страдает второй супруг и, в силу неспособности так жить, подает на развод [12, с. 3].

Согласно данным Росстата, количество разводов, начиная с 2020 года, растет, однако если сравнивать данные 2022 и 2023 года, то число браков, заключенных в 2023 году, выросло по сравнению с 2022 годом на 6,1%, а количество разводов сократилось на 8,8%. [13].

Несмотря на то, что есть небольшая тенденция к снижению разводов, говорить о полном выборе в пользу брака нельзя. Современное общество подвержено процессу либерализации, глобализации, модернизации. Внешние социальные процессы определяют положение

семьи в обществе. Особая трансформация взглядов характерна для молодежи.

Социологический анализ отношения молодежи к разводу является особо актуальным, так как именно эта социально-демографическая группа в настоящее время в большей степени воспроизводит человеческий капитал. Отношение молодежи к разводу, мотивация сохранения или расторжения брака, поможет не только определить позицию молодежи, но и по необходимости разработать меры государственной поддержки и профилактики.

Проблема социологического исследования заключается в противоречии между меняющимися ценностями семьи и увеличением количества разводов, а также недостаточностью эмпирических данных.

Методология и методы.

С целью изучения отношения молодежи к разводу автором статьи было проведено социологическое исследование весной 2024 года. Генеральной совокупностью исследования является молодежь города Белгорода. Объем выборочной совокупности – 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Для проведения опроса был выбран метод квотной выборки по полу и возрасту.

Выбор данного вида выборки обусловлен тем, что квотная выборка – это микромодель генеральной совокупности по социально-демографическим признакам, следовательно, он является наиболее репрезентативным. Распределение респондентов по квотам представлено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение респондентов по квотам

№	Возраст респондентов	Мужчины, %	Женщины, %
1	18-24 лет	16	19
2	25-30 лет	19	20
3	31-35 лет	10	16
	Всего	45	55

Метод сбора информации – массовый опрос в форме анкетирования. Анкетирование представляет собой метод сбора социологической информации с помощью анкеты (опросника), самостоятельно заполняемой респондентом (респондентами или экспертами) в соответствии с указанными в ней вопросами и правилами. Анкета носит массовый характер. Данный метод был выбран с целью получения количественной информации, с большим охватом респондентов за наименьший временной интервал.

Научные результаты.

Первый вопрос был направлен на моральную оценку такого явления, как развод (табл. 2). Необходимо отметить, что для большинства молодых людей развод является допустимым и нормальным поступком во всех случаях. Это свидетельствует о достаточно положительном отношении молодежи к расторжению брака.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы расторжение брака допустимым?»

№	Варианты ответа	%
1	Да, развод допустим во всех случаях	45
2	Да, развод допустим, но только по уважительным причинам	15
3	Нет, развод морально не допустим	23
4	Затрудняюсь ответить	17

Не менее важно определить причины расторжения брака, которые являются для моло-

дых людей наиболее актуальными. Лидирующие место занимают «измена» и «насилие» со стороны супруга. Кроме того, явными причинами для расторжения брака могут являться различные жизненные принципы и наличие зависимости у супруга (табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы расторжение брака допустимым?»

№	Варианты ответа	%
1	Финансовые трудности	3
2	Различные жизненные принципы	11
3	Измена	31
4	Насилие	36
5	Любые формы зависимости у супруга	13
6	Болезнь одного из супругов	1
7	Вынужденная разлука	1
8	Отсутствие детей	2
9	Другое	1

Рассматривая гендерные особенности восприятия развода, то, по мнению большинства респондентов (37%), развод переносят и мужчины, и женщины в равной степени. При этом 25% считают, что мужчины все-таки легче переносят расторжение брака, 13% – что женщины. Оставшиеся 25% затрудняются ответить. Следовательно, можно говорить о том, что и женщина, и мужчина могут тяжело переживать расторжение брака.

Следующий вопрос был направлен на оценку возможных способов сохранения семьи. Так 55% респондентов считают, что необходимо обратиться к психологу. 10% респондентов считают, что супругам необходимо просто поговорить. 19% респондентов выбрали вариант «переждать», а 2% – родить ребенка. По мнению оставшихся 16% респондентов ничего делать не нужно. Исходя из результатов ответов, можно сказать, что, несмотря на достаточно положительное отношение к расторжению брака, молодежь все же считает, что необходимо вначале предпринять меры, чтобы попробовать избежать развода.

Безусловно, есть случаи, когда пары отказываются от развода и пытаются сохранить семью. На вопрос «Как Вы считаете, что сдерживает пары от расторжения брака?» большая часть молодых людей (31%) считает, что отказ от развода обусловлен нежеланием что-либо менять. Кроме того, сдерживающими факторами также являются дети (28%) и привязанность (17%). Небольшой процент респондентов считают, что от развода сдерживают наличие совместного имущества (7%) и нежелание заниматься бумажной волокитой (5%)

Особое место при разводе занимают дети. Кроме того, что дети являются одним из явных сдерживающих факторов при разводе, решение о расторжении брака родителей оказывает и психологическое влияние на них. Большая часть респондентов считает, что расторжение брака родителей негативно влияет на детей. Кроме того, ни один респондент не посчитал, что однозначное негативное влияние отсутствует (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, влияет ли развод родителей негативно на детей?»

№	Варианты ответа	%
1	Да, безусловно	32
2	Скорее да	45
3	Скорее нет	21
4	Однозначно нет	0
5	Затрудняюсь ответить	3

Помимо достаточно сильного влияния на детей, развод также имеет и широкие социальные последствия. По мнению 43,8% респондентов широкое распространение разводов может привести к отказу от официального брака и выбору сожительства как форме отношений. 36,2% респондентов считают, что популяризация разводов может привести к разрушению института семьи, при этом 8,4% наоборот считают, что может произойти развитие института семьи. 7,6% респондентов придерживаются мнения, что возрастет количество свободных отношений, а оставшиеся 4% считают, что женщины станут более независимыми.

На вопрос «Считаете ли Вы, что государство должно применять меры, с целью сохранения семей?» большинство молодых (60%) людей ответили отрицательно, считая, что если супруги решили развестись, то лучше в это не вмешиваться. 23% респондентов считают, что государство должно сделать все, чтобы супруги решили сохранить семью. Оставшиеся 17% затрудняются ответить.

Заключение.

Развод, в глазах молодежи, воспринимается как один из шагов матримониального поведения. Брак же не оценивается как тягостный союз, из которого нельзя выйти. Несмотря на то, что молодежь считает развод достаточно допустимым явлением, все же прослеживается тенденция, направленная на сохранение брака в некоторых случаях. Наиболее популярными причинами для расторжения брака являются насилие в семье и измена. Безусловно, это те ситуации, которые считаются, наиболее уважительными. Причины, связанные с временными трудностями (например, проблемы с финансами или отсутствие детей) в меньшей мере считаются причинами для расторжения брака.

Процедура развода имеет серьезное воздействие на человека, иногда не только в психологическом, но и в экономическом, социальном, юридическом плане. Однако, по мнению молодежи, мужчины и женщины в равной степени тяжело переносят развод. Это свидетельствует о популяризации тенденций гендерного равенства и разрушении гендерных стереотипов в сознании молодежи.

Несмотря на то, что популяризация разводов может привести к трансформации матримониального поведения и изменениям в структуре семейно-брачных отношений, молодежь расценивает развод как проявление свободы и собственного выбора.

Исследование выполнено в рамках государственного задания FZWG-2023–0016, тема «Жизненные стратегии молодежи в условиях геополитической трансформации российского пространства», 2023–2025.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адзиев Х.Г. Семья как институт гражданского общества // Социально-гуманитарные знания. 2006. № 6. С. 90-95.
2. Антонов А.И. Социология семьи. М.: Юрайт, 1996. 340 с.
3. Архангельский В.Н. Воспроизводство населения России. М.: Юрайт, 1998. 250 с.
4. Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: Статистика, 1976. 248 с.
5. Вишневский А.Г. Демографические отношения и демографические процессы. М.: Наука, 1988. 300 с.
6. Гольцова Е.В., Лещенко А.Я. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и рождаемости // Социс. 2010. № 2. С. 125-130.
7. Елютина М.Э. Супружеская забота как способ ведения жизни в пожилой семье // Социологические исследования. 2019. № 5. С. 55-64.
8. Ефимова В.Л. Исследование жизненного цикла семьи в российской науке (2000-2018 гг.): библиометрический анализ // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 6. С. 39-46.

9. Кулишер М.И. Развод и положение женщины. Зависимость семейных отношений от общественного строя. М.: Либроком, 2012. 304 с.
10. Лактюхина Е.Г. Развод в молодых семьях в условиях трансформации ценностей современной России: автореф. ... канд. социол. наук. Волгоград, 2013. 28 с.
11. Миронова Ю.Г. Альтернативная форма матримониального поведения: интернет-знакомства // Вестник Самарского муниципального института управления. 2016. № 2. С. 157-164.
12. Цветков В.А. Мотивы расторжения брака по российскому семейному праву // Сибирское юридическое обозрение. 2013. № 1. С. 51-53.
13. Данные о естественном движении населения // Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://rosstat.gov.ru/folder/313/document/220711> (дата обращения: 01.10.2024).

© Благорожева Ж.О., Махмутова К.А., 2024.